

PRESERVAÇÃO DA ARQUITETURA MODERNA: A CIDADE UNIVERSITÁRIA DA UFRJ

Patricia Cavalcante Cordeiro

RESUMO

As Cidades Universitárias no Brasil foram um grande campo de experimentação e atuação da arquitetura moderna. A Universidade do Brasil¹ é um marco nessa trajetória, pois configura o ponto de partida do projeto educacional e político na tentativa da criação de um modelo para as Cidades Universitárias Brasileiras, encampado pelo Ministro Gustavo Capanema quando a frente do Ministério da Educação.

A Cidade Universitária da Universidade Federal do Rio de Janeiro é um dos conjuntos modernistas mais importantes da cidade do Rio de Janeiro, tanto do ponto de vista histórico - político, como do ponto de vista da qualidade arquitetônica. Esta pesquisa procurou, através da vasta documentação existente, resgatar a historiografia da Cidade Universitária, seu processo de projeto e construção, os agentes históricos envolvidos e seus valores artísticos e arquitetônicos, buscando assim identificar, dentro do contexto geral da preservação do patrimônio cultural, os valores para sua preservação, tanto do ponto de vista de seu traçado urbano como do seu edifício moderno mais emblemático - a Faculdade Nacional de Arquitetura.

Palavras-chave: Preservação; Arquitetura Moderna; Cidade Universitária.

ABSTRACT

The University campuses in Brazil were a great field of experimentation and modern architecture. The University of Brazil is a historic mark in this trajectory, since it constitutes the starting point of the educational and political project in the attempt to create a model for the Brazilian University Cities, chaired by the Minister Gustavo Capanema while in the Ministry of Education.

The Campus of the Federal University of Rio de Janeiro is one of the most important modernist complexes in the city of Rio de Janeiro, from both a historical and political point of view as well as architectural and urban quality. This research searches to recover the historiography of the University City, its process of design and construction, the historical agents involved and its artistic and architectural values, in order to identify, within the general context of the preservation of cultural heritage, values for its preservation, both from the point of view of its urban layout and its most emblematic modern building - the National school of Architecture.

Keywords: Preservation; Modern architecture; University campus

1 Hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro

AS CIDADES UNIVERSITÁRIAS

As Cidades Universitárias no Brasil foram um grande campo de experimentação e atuação da arquitetura moderna, a partir da década de 30. A Universidade Federal do Rio de Janeiro é um marco nessa trajetória. O projeto de consolidação das elites e da criação de uma identidade nacional passava pelo projeto de universidade proposto por Gustavo Capanema, criando uma estrutura universitária capaz de formar os quadros técnicos necessários ao desenvolvimento econômico do país.

Este processo se deu de forma semelhante em outros países da América Latina, tendo no Campus Universitário concentrador de todas as atividades e isolado no território urbano a tipologia principal de implantação destas universidades.

A Universidade, desde o período medieval, sempre conformou um espaço na cidade, delimitando um território específico. Esta relação com o entorno e com a estrutura urbana foi se modificando ao longo da sua evolução histórica. O surgimento do conceito de Campus Universitário, a partir da implantação das universidades norte-americanas, no início do século XIX, trouxe uma nova forma de implantação no espaço, tanto em relação às áreas envolventes, quanto à própria conformação deste *campus*.

Baseada em uma visão agrária, predominante nos Estados Unidos, a universidade surge como um corpo segregado da cidade, afastado das atrações da vida urbana permitindo assim um ambiente de tranquilidade para o desenvolvimento das atividades do conhecimento.

As universidades norte-americanas constituem-se nesta estruturação física conhecida como *Campus*, que se baseia na implantação de edifícios isolados em uma grande área aberta, a partir da herança do modelo inglês do College que se conformavam como *closed-quadrangles*, com edificações conformando quarteirões fechados com pátios internos abertos e utilizáveis. Esta implantação foi se desenvolvendo com uma ordenação de edifícios sobre as áreas verdes, conformando grandes parques abertos.

Esta ideologia anti-urbana predominou na localização dos campi norte-americanos, consolidando um modelo de território universitário que se difundiria por diversos estados americanos e posteriormente, já no século XX, em âmbito internacional.

O que se modificaria neste modelo com a virada para o século XX são os traçados e a arquitetura. Um traçado inicialmente baseado à maneira *beux-arts* passa a receber a influência do urbanismo modernista, sobretudo com a ida de vários arquitetos modernos para os Estados Unidos nos anos 30. Valter Gropius, Le corbusier, Mies van der Rohe, Alvar Aalto, são alguns dos nomes que projetaram ou cooperaram em projetos de campi universitários americanos nesta época. (Pinto; Buffa, 2009)

O modelo do campus norte- americano no que tange a sua localização em relação à cidade e implantação em grandes áreas livres teve grande disseminação na América Latina, em especial no Brasil, onde se tornou um modelo oficial de construção dos conjuntos universitários a partir da década de 30.

A percepção por parte dos governos da necessidade de uma formação universitária, que resultasse no aumento do quadro técnico para sua modernização e na pesquisa para melhor aproveitamento de recursos econômicos, foi determinante para a expansão da universidade no contexto latino americano, tendo como exemplos significativos o Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Cidade do México e Caracas. (Fernandes, 2004)

A América Latina, a partir da década de 1920, assiste à proliferação de campus universitários em diversos países, inspirados no modelo norte-americano: em 1925 têm-se os projetos para a Cidade Universitária da Universidade de Porto Rico; em 1931, para a Universidade de Concepción; de 1935 a 1937, destaca-se a Universidade Nacional da Colômbia; em 1945 a Venezuela inicia a implantação da Cidade Universitária de Caracas; e em 1947 é construída a Cidade Universitária da Universidade Nacional Autônoma do México.

Merecem destaque dois projetos que são marcadamente modernistas e tem grande importância para a história da arquitetura do século XX. São eles o campus da Cidade Universitária de Caracas e da Universidade Nacional Autônoma do México.

(...) três campi universitários se destacam por suas histórias e realizações, assinalando distintas visões e iniciativas, mas tendo todos eles um substrato comum: a criação de referências próprias de modernidade. As trajetórias das cidades universitárias do Rio de Janeiro, México e Caracas são narrativas destas tão peculiares manifestações de modernidade. (SEGAWA, 1999)

Estas duas Cidades Universitárias foram declaradas Patrimônio Mundial pela UNESCO nos anos 2000, os critérios e justificativas utilizadas pela UNESCO as apontam como “exemplo da realização coerente dos ideais urbanos, arquitetônicos e artísticos do início do século XX adaptados à cultura local e ao ambiente tropical.”

É interessante comparar os casos latino-americanos com os casos brasileiros que, a princípio, representam estes mesmos atributos citados acima, mas que nunca se com figuraram com patrimônio no âmbito regional ou nacional.

Estas Cidades Universitárias tiveram seu projeto inicial do campus executado de forma contínua e completa, diferente das experiências brasileiras, à época, como a Universidade do Brasil e a Universidade de São Paulo, que tiveram seus projetos modificados e interrompidos, e nunca totalmente finalizado. Estes Campi se configuram, portanto, como uma experiência completa e representam a concretização do ideário da Cidade Universitária Moderna.

01 Cidade Universitária da Universidade Nacional Autônoma do México.
02

As cidades universitárias da América latina passaram por um processo muito mais ágil de elaboração de projetos e execução das obras e no geral tiveram os projetos construídos na íntegra, gerando então um entendimento total do campus e do projeto. Podemos dizer que estas universidades, em especial a Universidade Autônoma do México atingiu o ideal do “espírito universitário” almejado aqui por Gustavo Capanema. Seu plano e seus edifícios funcionam com um corpo coeso, proporcionando então a vida necessária a sua valoração e sobrevivência.

Ao contrário, Cidades Universitárias brasileiras permanecem com a sensação de inacabadas e/ou somam uma série de camadas históricas de planos e projetos executados de forma fracionada. O que se viu foi um longo processo de confecção, aprovação e modificação de planos em concomitância com a construção dos projetos iniciais, se arrastando por vários anos e nunca terminados em sua totalidade. Este talvez seja um dos fatores que impedem o nosso reconhecimento destes conjuntos como objetos de ações preservacionistas. Veremos ao longo do artigo esta “história interna” do processo de projeto e construção do campus da Cidade Universitária de Universidade do Brasil, e será possível perceber estas questões, que se repetem, em maior ou menor grau, nas demais Cidades Universitárias Brasileiras.

A UNIVERSIDADE MODERNA DO BRASIL

O Brasil foi um lugar privilegiado para a arquitetura moderna no que diz respeito às cidades universitárias, após um embate inicial de modelos para a escolha do projeto para a Universidade

do Brasil, a arquitetura moderna se sobrepõe e se dissemina. A própria Universidade do Brasil e todas as que se seguiram naquelas décadas tiveram o seu traçado e a suas arquiteturas inscritas no modernismo. Porém este embate não foi simples, e a escolha tanto do local como da tipologia da Cidade Universitária se arrastou por anos entre debates e propostas.

Gustavo Capanema foi Ministro da Educação entre 1934 e 1945, e teve a criação da Universidade Brasileira como uma grande preocupação de seu mandato, criando em 1937 a Universidade do Brasil. Existia por parte do Governo Vargas um interesse numa chamada renovação de elites, que passaria pela educação de nível superior.

O governo pretendia implantar um padrão nacional para o ensino superior e este modelo seria então a construção da Universidade do Brasil. Tratava-se de um projeto grandioso e altamente centralizador na busca da criação não apenas de um lugar que concentrasse as atividades universitárias, mas também de um “espírito universitário”, o que à época era um grande anseio da elite brasileira, inspirado nas novas universidades europeias como Roma e Madrid.

“ (...) Uma Cidade universitária estruturada, como não poderia deixar de ser, a partir de alguns exemplos internacionais, mas com características marcadamente nacionais. Centralizar cursos, infraestrutura, administração num só sítio era uma solução que já se mostrava, em outros países, economicamente mais viável e administrativamente mais funcional” (Pinto; Buffa, 2009)

Este projeto deveria guiar tanto a criação das novas universidades, quanto à adequação das já existentes. O discurso do Ministro enfatizava o aspecto democratizante do ensino universitário, mas deixava claro que este ensino era voltado para a educação das elites nacionais. Percebe-se claramente a diferença entre a proposta de Capanema e a proposta das universidades anteriores¹, que pretendiam uma formação voltada à pesquisa. A universidade de Capanema é voltada ao ensino e à preparação profissionalizante para os desafios propostos pela modernização do país.

Este projeto para o ensino universitário no país, pela primeira vez, vinha imbuído da construção de um espaço único destinado a aglutinar fisicamente as unidades acadêmicas, abrindo o debate sobre a construção das Cidades Universitárias no Brasil.

“(…)Propósito do governo, positivo e simples, fazer uma Universidade que deixe de ser o que tem sido até hoje no Brasil: um postulado regulamentar, uma aspiração de lei. Quer que ela se converta em uma realidade viva, em uma comunidade escolar verdadeira. Para isso trona-se necessária a criação daquela que hoje tem se chamado Cidade Universitária.”²

Capanema passa então a defesa da necessidade da construção desta Cidade Universitária que teria o papel de abarcar a totalidade dos cursos superiores oferecidos no país e ser um polo

1 Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade do Distrito Federal (UDF). Concebidas com a função da pesquisa, do ensino e da extensão universitária, defendendo a pesquisa como tarefa central que estimula as outras funções.

2 Discurso de Gustavo Capanema na posse da comissão de professores, extraído de “Um campo universitário para a Cidade” Donato Mello Jr, 1985

aglutinador e gerador da cultura nacional, totalmente centralizado nas mãos do Estado.

A história da formação da Universidade do Brasil, hoje UFRJ, e sua Cidade Universitária descrevem um pouco o panorama político e arquitetônico do Rio de Janeiro em meados do século XX. Criada em 7 de setembro de 1920 a Universidade do Rio de Janeiro (URJ) foi a primeira Universidade Federal Brasileira. Em 5 de julho de 1937, a Lei nº 452 reorganizou e transformou a URJ em Universidade do Brasil, criada com a missão de ser um modelo para as demais universidades brasileiras, marcando sua vinculação ao Governo Federal.

Para organizar o trabalho de estruturação da universidade Capanema convoca duas comissões, uma comissão formada por professores -“*Comissão de Estudos do Plano da Universidade*”-, e uma comissão técnica formada por arquitetos modernistas denominada “*Comissão de Organização do Plano da Universidade*”³, conceituando dessa forma que haveria um grupo que iria estudar a implantação da universidade, no campo das ideias, formada por intelectuais e um segundo grupo que iria planejar no âmbito técnico a organização da universidade, de onde se derivaria o “*Escritório Técnico do Plano da Universidade*”.

A primeira preocupação desta comissão eram os estudos para a escolha do local de implantação da Cidade Universitária. Foram necessários quase dez anos de estudos para que se chegasse à definição do local e dos parâmetros que definiam que a

3 Lúcio Costa, Paulo Rodrigues Fragoso, Afonso Eduardo Reidy, Washington de Azevedo, Ângelo Bruhns e Firmino Saldanha

Universidade deveria ser urbana e apresentar condições de aglutinar todo o complexo universitário da Universidade do Brasil.

O primeiro local cogitado, por sugestão do Próprio Capanema, ainda em 1935, era a Praia Vermelha, defendida como um local já de tradição no ensino superior no Rio de Janeiro e no Brasil. Capanema, a princípio, insiste nesta localização, mas o programa extenso da universidade e a diretriz de unir todas as atividades acadêmicas em um mesmo campus são fatores que começam a minar a possibilidade do uso deste terreno, que se mostra pequeno para a magnitude do projeto

Preocupado com esta escala de projeto, sem antecedentes no país, Capanema tem a iniciativa, sugerida pela comissão dos Professores, de convidar o arquiteto italiano Marcelo Piacentini para visitar o Rio de Janeiro e auxiliar no projeto. O contato é feito por intermédio da embaixada brasileira em Roma, onde o arquiteto havia finalizado há pouco o novo Campus da Universidade de Roma. A visita do arquiteto dura 12 dias e ele elabora um parecer denominado “Relazione sulle proposte de località per La Nuova Citta Universitaria Nazionale in Rio de Janeiro” reforçando essa preferência. Volta à Roma com o compromisso de elaboração de um Plano de Implantação da Cidade Universitária. (Mello Jr, 1985)

Em contraposição à visita de Piacentini, a comissão de arquitetos chefiada por Lúcio Costa propõe a vinda de Le Corbusier ao Brasil. Esta vinda também estava relacionada à colaboração do arquiteto no projeto do Ministério da Educação e Saúde, além de ministrar palestras e conferências.

O ministro Gustavo Capanema apresenta então ao Presidente da República Getúlio Vargas uma *Exposição de Motivos* em junho de 1936, fundamentando a necessidade da vinda do Le Corbusier e da volta de Piacentini, como uma importante colaboração para o sucesso do projeto. A vinda do arquiteto francês foi autorizada em 16 de junho de 1936.

03 Trecho da carte de Exposição de motivos do Ministro Gustavo Capanema ao Presidente Getúlio Vargas.

04 Plano de Le Corbusier para a Universidade do Brasil na Quinta da Boa Vista - CUB 3.

O projeto de Le Corbusier é rejeitado pela comissão de professores e fica claro que existe um embate ideológico entre as comissões, estando a comissão dos professores voltada à defesa do arquiteto italiano, que de certa forma representava um alinhamento com o regime fascista e com uma arquitetura conservadora, enquanto os arquitetos brasileiros já estavam alinhados em defesa da arquitetura moderna, representada nesse embate por Le Corbusier.

Com a recusa do projeto de Le Corbusier por parte da Comissão de Professores, Lúcio Costa reúne a equipe dos arquitetos contratados para uma nova tentativa, propondo um plano, inspirado no apresentado por Corbusier, mas incorporando as críticas da Comissão. Assinaram este projeto além de Lúcio Costa, Paulo Frago, Ângelo Bruhns, Firmino Saldanha e Afonso Eduardo Reidy. O Projeto foi analisado por todas as comissões, exceto a

05 Cidade Universitária na Quinta e adjacências. Perspectiva do Auditório, Reitoria e Biblioteca.

comissão de arquitetos, e todas as respostas foram contrárias ao projeto. A Comissão de Professores justificava que o projeto havia se afastado das bases por eles estabelecidas e, portanto, não se adequava às demandas necessárias.

O Projeto foi publicado na revista PDF de maio de 1937, com textos dos autores, em tom de crítica. Lúcio Costa foi cobrado oficialmente por esta publicação e responde ao Ministro Capanema em breve carta, que demonstra como era insustentável a relação das duas comissões.

“As distâncias entre a atitude mental de Le Corbusier e a dos professores Inácio Azevedo do Amaral e Ernesto Souza Campos tornam praticamente impossível, entre eles – sem um prévio de informação recíproca e desincompatibilização – qualquer entendimento.” Carta de Lúcio Costa a Gustavo Capanema em 26 de junho. Fonte: Arquivo Capanema CPDOC/FGV citado por (Oliveira, 2007).

Em outubro de 1937, às vésperas do golpe que instituiu o Estado Novo, Capanema decreta o fim da Comissão de Arquitetos e

Engenheiros e retoma o contato com Marcelo Piacentini⁴, em posição contrária à assumida em relação ao projeto do Ministério (MES), em que a solução de matriz corbusiana é eleita.

A discussão volta à pauta apenas em dezembro de 1944, quando foi criado o Escritório Técnico da Cidade Universitária da Universidade do Brasil (ETUB), alocado no Ministério da Educação e Saúde. Desta forma, recomeçam os estudos de áreas para a implantação do projeto. Foram considerados os terrenos da própria Quinta da Boa Vista, Gávea, Piedade, Niterói, Manguinhos, Jacarepaguá e Vila Valqueire.

O Escritório foi responsável pelos estudos que levaram à escolha definitiva do terreno onde seria implantada a Cidade Universitária, adquirido a partir da junção por aterros de várias ilhas, após diversos estudos em outros pontos da Cidade. O Arquiteto Jorge Machado Moreira foi convidado para chefiar o Serviço de Planejamento Arquitetônico, comandando uma equipe de arquitetos que seria encarregada do projeto urbano, do projeto de arquitetura e do detalhamentos dos edifícios previstos no programa elaborado pela própria universidade.

O primeiro projeto executado - a criação do terreno - consistiu na execução de diversos aterros que transformaram um arquipélago de nove ilhas em uma única grande ilha. As ilhas do Bom Jesus, Pinheiro, Pindaí do Ferreira e Pindaí do França, Sapucaia e Fundão, situadas a oeste da Baía de Guanabara, entre a enseada se Manguinhos e a Ilha do Governador tinham um terreno

4 Não podendo vir ao Brasil Piacentini envia, no final de 1937, como seu substituto o arquiteto Victor Mopurgo, professor da Faculdade de Arquitetura de Roma. Em 16 de julho de 1938, os arquitetos enviam o projeto ao Brasil com desenhos e fotos de maquetes.

06 Esquemas da união das ilhas

submarino de pequena profundidade permitindo assim uma área de aproximadamente 5.596.000m².⁵

Além do aterro entre as ilhas foi também realizado um enorme trabalho de desmonte e terraplanagem das ilhas existentes, além da retirada de quase toda a vegetação. Estas obras de construção da grande Ilha Universitária foram iniciadas em 1949 e concluídas em 1952, neste período foram realizados diversos estudos para definição da ocupação deste grande terreno.

Na ausência de referências prévias no terreno ou na paisagem imediata, o arquiteto cria suas próprias referências através da hierarquização de vias conformando frentes e fundos de terreno e assim orientando a implantação de seus edifícios e setores.

O arquiteto iniciou o lançamento do projeto a partir do traçado viário, seguindo o desenho alongado da ilha e orientando, assim,

5 Dado extraído de Mello Jr, Donato. Um Campus universitário para a cidade do Rio de Janeiro. 1985.

o zoneamento e a implantação das edificações, criando um conjunto de referências no sítio pela hierarquização destas vias. (JARDIM, 2001)

Jorge Moreira concebe o Campus tratando a ilha como um espaço contínuo, um grande parque cortado por vias para automóveis e pedestres conectadas aos edifícios, determinando assim os acessos principais e a circulação no interior do campus.

Estes primeiros estudos de zoneamento foram aceitos, a princípio, sendo a planta geral de urbanização da Cidade Universitária aprovada pela Prefeitura do Distrito Federal já em 31 de agosto de 1949.⁶

A partir de então seguiram-se diversas etapas para a consolidação da Cidade Universitária. O documento “Projeto para terminação das obras e implantação da Cidade Universitária”, elaborado a pedido do ETUB pela empresa CONSULTEC em 1966, apresenta um panorama da concepção e implementação da Cidade Universitária destacando seis fases que representam estes estudos ou anteprojetos.

Os estudos vão sendo realizados de forma concomitante às obras. Sendo assim, estas fases representam processos paralelos de projeto e obra. Não é possível afirmar que existiu apenas um Projeto Executivo Geral do Plano da Ilha Universitária, e sim detalhamentos dos anteprojetos para a execução. Como as obras foram sendo realizadas de forma concomitante às definições dos

07 Dois planos para a Cidade Universitária – primeiro e segundo anteprojetos.

planos, estes projetos executivos foram sendo modificados a cada situação nova apresentada.

O Plano do Conjunto de 1965, de certa maneira, sintetiza as modificações ocorridas desde o Plano de 1952 em decorrência das dificuldades de implementação do projeto original. Dos 54 edifícios propostos no Plano apenas quatro foram construídos, sendo eles o Instituto de Puericultura (término da construção em 1953), a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (concluída em 1961), a Escola Nacional de Engenharia (1962) e o Hospital das Clínicas.

Os edifícios estão localizados nos dois extremos da ilha, formando dois conjuntos, o primeiro conjunto do Centro de Ciências

⁶ Ofício nº 590 de 31-8-49 assinado pelo secretário-geral de Viação e obras da P.D.F. - projeto nº 5.172.

Biomédicas, teve construído o Hospital das Clínicas e o Instituto de Puericultura. Os outros dois edifícios, a Faculdade de Arquitetura e a Escola Nacional de Engenharia, embora pertençam a dois setores distintos, Centro de Ciências Exatas e Tecnologia e o Centro de Artes, se encontram próximos geograficamente.

Provavelmente o edifício mais emblemático da Cidade Universitária, a Faculdade de Arquitetura é um projeto primoroso de Jorge Machado Moreira, claramente referenciada nas propostas de Le Corbusier.

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

O edifício localiza-se na parte sul da Ilha do Fundão, na extremidade do percurso proposto pelo projeto de traçado viário, isto denota a importância e destaque desse edifício no projeto de ocupação da Ilha, quase como um coroamento das arquiteturas apresentadas até aqui no percurso. Desta forma sua implantação se referencia pela via de acesso, tendo sua fachada principal paralela a esta via, reforçando a frontalidade como elemento importante na implantação do edifício.

O tratamento das áreas livres ficou a cargo do paisagista Roberto Burle Marx, que projetou uma série de jardins geométricos, com espelhos d'água e passarelas complementando o conjunto e aumentando o impacto de chegada a edificação.

A estrutura do edifício é em concreto armado, concebida com uma grelha estrutural de vigas, pilares e lajes, sendo as paredes livres apenas com a função de vedação. Em planta a estrutura segue

08 Edifício da FAU UFRJ

09

uma trama ortogonal regular modulada com espaçamentos fixos entre os pilares. Estes pilares aparecem no térreo como pilotis cilíndricos, mas ao subir da estrutura são afinados e formam uma modulação de fachada como uma grelha, subdividindo os espaços que recebem as esquadrias, limitadas por estas estruturas verticalmente e horizontalmente pelas lajes.

Um dos grandes destaques deste edifício é a perfeição dos detalhes executados e projetados por Jorge Moreira. O uso dos materiais industrializados tirando partido da estandardização, criou belas soluções de superfícies internas e externas, além de detalhes construtivos de alta qualidade.

DESAFIOS PARA A PRESERVAÇÃO

Vimos no decorrer da pesquisa diversas ameaças e desafios à preservação deste conjunto, tanto as ameaças de ordem arquitetônica, que aqui destacamos no edifício da FAU UFRJ, que se repetem em maior ou menor grau em todos os edifícios do

campus, quanto do ponto de vista da estrutura urbana com o novo Plano Diretor proposto pela Universidade.

O desafio do reconhecimento, talvez o mais significativo, tem como empecilho a crítica ao projeto, e o não entendimento do transcurso do tempo. A sensação no Campus de obra inacabada permanece até os dias de hoje. Este sentimento de falência gerou, ao longo dos anos, enormes críticas à qualidade do projeto moderno da Cidade Universitária, sentimento este que reforça o descaso e a falta de preservação. Porém, é preciso analisar o projeto tendo em vista os anseios da época em que foi construído e entendê-lo como um documento histórico, de uma geração que acreditava e defendia a arquitetura e o urbanismo que faziam como necessários a uma proposta de futuro que nunca se concretizou.

A AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DE VALOR E SALVAGUARDA LEGAL

O edifício da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e o Conjunto Urbano e Arquitetônico da Cidade Universitária constituem um marco na historiografia da Arquitetura Moderna e uma importante fonte de memória do Movimento Moderno. O Conjunto, principalmente a sua formação original, com os quatro edifícios projetados por Jorge Machado Moreira, é um dos conjuntos modernistas mais importantes da Cidade do Rio de Janeiro.

No que tange à salvaguarda legal, ou seja, seu reconhecimento por uma instância de proteção ao patrimônio seja Federal, Estadual ou Municipal, a Cidade Universitária da UFRJ e seus

edifícios modernistas não possuíam, à época da pesquisa⁷, nenhum tipo de proteção legal ou tutela dos órgãos de patrimônio. No entanto, no final de 2016 o edifício da FAU UFRJ teve seu tombamento aprovado na instância municipal. O único tombamento provisório proposto para a Cidade Universitária, apontado pela bibliografia estudada, seria para o edifício do Instituto de Puericultura (IPPMG), no INEPAC (Instituto Estadual do Patrimônio cultural), mas a lista de bens tombados estaduais não menciona o bem como protegido pelo órgão.

Essa ausência não se dá apenas pelas dificuldades de funcionamento dos órgãos de preservação, que como se sabe trabalham com cada vez menos recursos, mas também por uma dificuldade da própria Universidade em atribuir um valor de patrimônio ao seu conjunto modernista.

O USO, A GESTÃO E AS NECESSIDADES DE ATUALIZAÇÃO

O uso intenso e a necessidade de adaptações dos edifícios a novos programas e inovações tecnológicas acabam por gerar uma série de descaracterizações e perdas de elementos. A falta de visão de preservação nestas ações de adaptação e a falta de distanciamento histórico que permita encarar estas modificações dentro da ótica do restauro, são desafios que se apresentam.

O edifício da FAU UFRJ é uma construção preciosa no detalhamento, no uso dos materiais e questões construtivas de

⁷ Este artigo apresenta parte da pesquisa realizada para a dissertação de mestrado sobre a Cidade Universitária da Universidade Federal do Rio de Janeiro apresentada à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo para obtenção do título de Mestre em Arquitetura e Urbanismo em maio de 2015.

alta qualidade, o que possibilitou que chegasse até hoje, no geral, em boas condições de uso, mesmo com a pouca manutenção e conservação. O edifício tem 54 mil m² e foi projetado apenas para 250 alunos - ou seja, aproximadamente 200 m² por aluno.

Com esta vastidão de espaço, aos poucos o edifício foi sendo ocupado por outras instituições da Universidade. Hoje abriga a própria FAU com 1600 alunos de graduação, 400 alunos de pós-graduação, 150 professores e 55 funcionários, a Escola de Belas Artes com cerca de 2000 alunos, somado ao IPPUR⁸, à Decania do Centro de Letras e Artes e toda a estrutura da Reitoria.

Esta situação de “condomínio” gera grandes dificuldades na gestão destes espaços. As tomadas de decisão são fragmentadas e as intervenções são feitas por cada instituição de forma isolada, ao mesmo tempo em que os espaços comuns sofrem do fato de não pertencerem diretamente a nenhuma delas, causando um estado de abandono. O gerenciamento do funcionamento da edificação e manutenção das suas estruturas fica prejudicado.

A DIFICULDADE DE DIFERENCIAÇÃO ENTRE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Este mesmo problema se apresenta quando tratamos das ações de manutenção nestes edifícios, que são pensadas como manutenções prediais ordinárias, sem levar em consideração o valor dos edifícios, a autenticidade dos materiais, o tratamento das superfícies e as reformas e substituições que levam a sérias descaracterizações.

10 Desprendimento da cerâmica do piso e das paredes

11

O envelhecimento destes edifícios e de seus materiais leva a uma necessidade de rotinas e procedimentos de manutenção para pequenos consertos, limpeza, entre outros. Estes procedimentos são então realizados dentro da ótica da manutenção predial, sem projeto prévio e acabam ficando a cargo do bom senso do administrador ou da equipe responsável pela limpeza e manutenção.

A dificuldade de leitura da passagem do tempo leva a esta prática de manutenção predial sem o devido cuidado com a conservação dos materiais e das superfícies. No edifício da FAU UFRJ fica visível esta prática das pequenas intervenções nos interiores.

Os revestimentos são os que mais sofrem interferências neste sentido. As cerâmicas do piso vêm ao longo dos anos apresentando desprendimento de placas e quebras em diversos trechos. Estes desprendimentos se dão tanto pela dilatação e acomodação da estrutura do edifício como pelo uso intenso e pisoteio. As cerâmicas das paredes também apresentam processo semelhante em alguns trechos. Para a correção deste problema

12 Hospital Universitário - edifício durante a demolição da “perna seca”.

13 Hospital Universitário - Edifício após a demolição da perna seca.

14

são feitas diversas tentativas que se mostram equivocadas do ponto de vista da conservação destes materiais, desde a substituição dos trechos desprendidos por cimento até a substituição total do piso do 3º andar.

NOVOS INVESTIMENTOS E PLANOS DE MODERNIZAÇÃO

Na escala urbana, o novo Plano Diretor proposto para a Universidade, infelizmente, não leva em consideração as estruturas existentes e os traçados propostos pelo plano de Jorge Moreira como condicionantes importantes de projeto, não entrando na discussão das questões relativas à preservação e entendendo a preexistência no campus apenas como um dado histórico. O Plano Diretor apresenta avanços na tentativa de repensar o território da ilha Universitária, que nunca teve consolidado o seu projeto inicial de construção e integração, mas perde a oportunidade de pensar na preservação deste conjunto em concomitância com a sua modernização.

Os edifícios modernistas da Cidade Universitária e o Plano Urbano em si não possuem, por parte do Plano Diretor, qualquer valoração do ponto de vista patrimonial e conseqüentemente, nenhuma política de preservação clara. Pelo contrário, a Cidade Universitária é vista como a grande área para novas construções e os seus edifícios como parte desse processo, podendo ser subtraídos e aditados com outros elementos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O conjunto urbano e arquitetônico da Cidade Universitária do Rio de Janeiro constitui um marco na historiografia da Arquitetura Moderna e uma importante fonte de memória do Movimento Moderno. Este estudo sobre o campus da Cidade Universitária pretende auxiliar no reconhecimento dos valores a serem

preservados, de modo a possibilitar uma melhor definição de critérios que devem orientar as intervenções neste conjunto.

No Rio de Janeiro, cidade que teve intensa produção de arquitetura moderna, inclusive conjuntos urbanos, como a Cidade Universitária, por exemplo, tem em torno de oito bens imóveis tombados. Estes bens são, sem dúvida, muito significativos, mas são uma pequena parte da intensa produção da chamada Escola Moderna Carioca.

A percepção crescente do risco de desfiguração e desaparecimento que o Patrimônio Moderno está exposto, vem sendo gradativamente alvo de estudos e publicações internacionais e nacionais, o que tem levado a pesquisas sobre a necessidade de ampliar o tombamento dos exemplares modernos no Rio de Janeiro. Contudo, o estabelecimento de critérios para intervenções de “revitalização” ainda carece de atenção. Estas intervenções vêm acontecendo de maneira frequente nos edifícios modernos, e em vários casos, provocam danos irreparáveis para a preservação, devido, em grande parte, à falta de princípios que orientem as ações de restauro.

O que se defende aqui não é criar empecilhos para a reocupação do território do Campus, nem que se deva “congelar” a sua estrutura como foi projetada. O campus acumula uma série de camadas históricas e seria um erro tentar preservar apenas a ocupação “original”, mas o que se defende é que se possa avançar respeitando às preexistências. Ocupar e preservar não são ações distintas e podem caminhar de forma conjunta, mas para isso, é necessário encarar o problema baseado em uma reflexão sobre as

teorias do campo do restauro, propondo uma solução crítica de projeto e de restauro.

A intervenção de restauro não deve ser dogmática, porém também não pode ser arbitrária, daí a relevância do auxílio da teoria. Este processo traz discussões complexas e envolve esforços multidisciplinares para a elaboração de reflexões aprofundadas que permitam escrever o futuro sem apagar o passado.

A discussão da preservação do Patrimônio Moderno ainda se apresenta como um debate em aberto e as questões que concernem a sua salvaguarda, no âmbito da disciplina de conservação e do restauro, constituem um desafio contemporâneo a ser encarado com urgência. A valoração deste patrimônio, sua maior proteção legal e a reafirmação da necessidade de preservação deste passado recente ainda é um tema a ser explorado e, cada vez mais, é preciso estreitar a sua relação com o arcabouço teórico da conservação.

Os desafios a serem vencidos para que se construa definitivamente um argumento pela preservação deste legado passam principalmente pelo reconhecimento da Arquitetura Moderna como um produto cultural de um tempo passado, e por ser passado, passível de proteção.

Os caminhos que desenhamos ao longo da análise dos casos estudados neste trabalho infelizmente apontam para outra direção. Nota-se uma tendência simplificadora de afastar o tema da preservação do moderno do campo teórico-crítico da restauração. Intervenções de retrofit, repriminção, modificações internas

radicais, reposição de superfícies, correções de tecnologias, complementos, são alguns exemplos que tem se tornado comuns na revitalização de edifícios modernistas.

A dificuldade em aceitar o envelhecimento natural desta arquitetura, visto como algo sujo e negativo tem levado a diversas intervenções de renovação e “limpeza”, a procedimentos de manutenção ordinária e reparos sem o devido critério.

A obsolescência das tecnologias e as mudanças de uso vêm causando desfigurações destes edifícios, levando a modificações de layout, reposição de sistemas e tecnologias, adaptação a novos padrões, adições e subtrações de partes, entre outros, sem o rigor necessário de uma operação de conservação.

As tentativas de recuperação dos materiais e estruturas se dão como uma operação de simples manutenção, sem uma preocupação conservativa, ocasionando perdas na matéria original destes edifícios. Em alguns casos, é feita a opção pelas substituições totais com materiais de aspecto semelhante, o que tem resultado não na restauração, mas na repriminção das superfícies, o que descarta o valor documental e artístico intrínsecos a estes materiais modernos.

Somado ao pequeno reconhecimento e proteção legal destas edificações o que se desenha é um cenário preocupante. No Brasil, embora se destaque o pioneirismo, a partir da década de 1940, na implantação de medidas para preservação de edifícios do Movimento Moderno, representadas pelos tombamentos do edifício sede do Ministério da Educação e Saúde (Edifício Gustavo Capanema), da Igreja de São Francisco da Pampulha, da Estação de

Hidroaviões, do Catetinho, do Aterro do Flamengo e da Catedral de Brasília, as ações legais para a preservação do Patrimônio Construído Moderno caminharam de forma lenta ao longo das décadas seguintes e até hoje ainda são esparsas, perto do universo de edifícios e sítios existente.

O instrumento do Tombamento é de extrema importância para a salvaguarda dos bens culturais remanescentes do Movimento Moderno, porém a legislação indica apenas que o bem tombado não pode descaracterizado. No entanto, não existem definições claras destes limites e nem mesmo instrumentos apropriados para preservação do legado da Arquitetura Moderna, com todos os aspectos que envolvem a questão.

O reconhecimento dos valores deste patrimônio recente é ponto primordial para que possa ser tratado como um bem cultural a ser salvaguardado. Como já preconizava Cesari Brandi, o Restauro é o momento do reconhecimento da obra de arte, e por si, de seu valor de patrimônio e necessidade de preservação. Se não existe esse reconhecimento, não existe preservação.

Reafirmar que estes edifícios devem ser encarados como Patrimônio Cultural Brasileiro e que sua proteção é imprescindível é o primeiro passo para tentar garantir a transmissão deste passado para as gerações vindouras em toda sua complexidade e autenticidade.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALBERTO, Klaus Chaves. *Três projetos para uma cidade universitária do Brasil*. Dissertação. PROURB-FAU-UFRJ. Rio de Janeiro, 2003.
- BARBOSA, Luiz Hildebrando Horta. *Ainda a localização da Cidade Universitária*. In: Revista do Serviço Público. Ano VIII, Vol. III, Nº3. Setembro de 1945.
- BRANDI, Cesare. *Teoria da Restauração*. Trad. Beatriz M. Kühl. São Paulo: Ateliê Editorial, 2004.
- CARBONARA, Giovanni. *Teoria e metodi del restauro. Il restauro del moderno*. In: CARBONARA, G. (Org.) Trattato di restauro architettonico. Turim: Utet, v. I, 1996.
- CARVALHO, Claudia S. R. *“Preservação da Arquitetura Moderna: Edifícios de escritórios no Rio de Janeiro construídos entre 1930-1960”* 2006. 440fl. Tese. USP. São Paulo, 2006. Original
- CZAJKOWSKI, Jorge Paul: org. *Jorge Machado Moreira*. Rio de Janeiro: Centro de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro, 1999.
- CZAJKOWSKI, Jorge. *Guia da Arquitetura Moderna no Rio de Janeiro*. Rio de Janeiro: Casa Palavra, 2000.
- JARDIM, Paulo. *Por uma “Nova Arquitetura” no Brasil*. Jorge Machado Moreira (1904-1992) Dissertação. PROARQ-FAU UFRJ, Rio de Janeiro, 2001.
- MELLO JUNIOR, Donato. *Um Campus universitário para a Cidade do Rio de Janeiro*. In: Arquitetura Revista 2. Rio de Janeiro: FAU UFRJ. VII, 1º semestre de 1985
- MINDLIN, Henrique E. *Arquitetura Moderna no Brasil*. Rio de Janeiro: Aeroplano Editora, 1999.
- NICOLAEFF, Alexander. *Jorge Moreira*. In: Arquitetura & Urbanismo, São Paulo: Pini, nº 48, ago/set. 1993. pp 85-94.
- SALVO, Simona. *A intervenção na arquitetura contemporânea como tema emergente do restauro*. Revista Pós, São Paulo: FAUUSP, n.23, 2008.

FONTE DAS IMAGENS

- 01 e 02 - Google imagens
- 03 - Arquivo Capanema CPDOC FGV
- 04 - Fundação Le Corbusier. Disponível em <http://www.fondationlecorbusier.fr>
- 05 - PDF – Revista da Diretoria de Engenharia, RJ. Maio de 1937
- 06 - Cidade Universitária da Universidade do Brasil D.A.S.P. 1957
- 07 - Arquitetura Revista nº 2. Rio de Janeiro: FAU UFRJ, 1985
- 08 e 09 - Acervo do Núcleo de Pesquisa e Documentação - UFRJ/FAU - Brasil
- 10 e 11 - Fotos das autora
- 12, 13 e 14 - Jornal da ADUFRJ, disponível em <http://www.adufrj.org.br>